

INNOVATSIYALARGA KIRITILGAN INVESTITSIYALAR MILLIY RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH OMILI SIFATIDA

Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna

Farg‘ona Davlat Texnika universiteti, Menejment kafedrasida dotsent, Iqtisodiyot fanlari doktori,
dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15352110>

***Annotatsiya.** Zamonaviy global iqtisodiyotda milliy raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun innovatsion investitsiyalarning ahamiyati ortib bormoqda. Ushbu maqolada innovatsion investitsiyalarning milliy iqtisodiyotga ta'siri, jahon va mintaqaviy tendentsiyalar, shuningdek olingan statistik ma'lumotlar va ilmiy tadqiqotlar, tahlillar asosida O'zbekiston uchun istiqbolli yo'nalishlar taklif etiladi.*

***Kalit so'zlar:** innovatsiyalar, innovatsion investitsiyalar, milliy raqobatbardoshlik, iqtisodiy rivojlanish, barqaror rivojlanish maqsadlari, global bozor.*

***Аннотация.** В современной глобальной экономике возрастает значение инновационных инвестиций для обеспечения национальной конкурентоспособности. В данной статье предлагаются перспективные направления для Узбекистана на основе влияния инновационных инвестиций на национальную экономику, мировых и региональных тенденций, а также статистических данных и научных исследований и анализа.*

***Ключевые слова:** инновации, инновационные инвестиции, национальная конкурентоспособность, экономическое развитие, цели устойчивого развития, глобальный рынок.*

***Abstract.** In the modern global economy, the importance of innovative investments in ensuring national competitiveness is increasing. This article proposes promising directions for Uzbekistan based on the impact of innovative investments on the national economy, global and regional trends, as well as statistical data and scientific research and analysis.*

***Keywords:** innovations, innovative investments, national competitiveness, economic development, sustainable development goals, global market.*

Milliy raqobatbardoshlikni oshirishda innovatsion investitsiyalash tendentsiyalari mavzusi bugungi kunda iqtisodiyotni rivojlantirish va mamlakatlar o'rtasidagi raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Innovatsion investitsiyalar iqtisodiy o'sishni ta'minlash va milliy raqobatbardoshlikni oshirishda markaziy rol o'ynaydi.

Innovatsion investitsiyalar, asosan, yangi texnologiyalarni joriy etish, ilmiy-texnikaviy ishlanmalarni rivojlantirish, va ishlab chiqarishning samaradorligini oshirishga qaratilgan moliyaviy resurslardir. Ushbu investitsiyalar iqtisodiyotni raqobatbardosh qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish va ilmiy salohiyatni rivojlantirish uchun zarurdir. Innovatsion jarayonlar esa yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishni o'z ichiga oladi.

Milliy raqobatbardoshlik mamlakatning global bozorda iqtisodiy o'sishni saqlab qolish va rivojlantirish imkoniyatini bildiradi. Jahon iqtisodiyoti globalizatsiyasi sharoitida raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun mamlakatlar innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, ilm-fan va texnologiyalarni rivojlantirish, shuningdek, o'z iqtisodiyotini raqobatga tayyorlashni

ta'minlashga intilishadi. Innovatsion investitsiyalar raqobatbardoshlikni oshirishda quyidagi yo'nalishlarda ta'sir ko'rsatadi:

- yangi texnologiyalarni joriy etish;
- innovatsion faoliyatni moliyalashtirish;
- o'zaro raqobatni kuchaytirish;
- ishlab chiqarish samaradorligini oshirish.

Global Innovatsion Indeks (GII) 2024 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab eng raqobatbardosh davlatlar ro'yxatida Shveysariya va Shvetsiya yetakchi o'rinlarda turadi. Innovatsion investitsiyalarning iqtisodiyotdagi ulushi va innovatsion sohalarga yo'naltirilgan moliyaviy resurslar miqdori yuqori bo'lgan davlatlar bu sohada muvaffaqiyat qozonmoqda. Masalan, 2023-yilgi statistika bo'yicha: Shveysariyada milliy innovatsion investitsiyalar hajmi 13,8% ga oshgan. Janubiy Koreyada texnologik investitsiyalar 10,2% ga o'sgan. Xitoyda esa, innovatsion sektorga ajratilgan davlat investitsiyalari 15% dan ortiqni tashkil etgan.

1-jadval

Dunyo miqyosida ajratilayotgan innovatsion investitsiyalarning ulushi (2023 yil holatiga) [1]

Mamlakat	YaIMdan Ajratilgan % (2023)	Asosiy Yo'nalish
AQSh	3.5%	Sun'iy intellekt, biotexnologiya
Xitay	2.8%	5G, elektr transporti
Germaniya	3.1%	Yashil energiya, avtomobilsozlik
Janubiy Koreya	4.5%	Yarimo'tkazgichlar, robototexnika
O'zbekiston	0.9%	Qayta tiklanadigan energiya, agrotexnologiyalar

Tahlillar asosida shuni ta'kidlash lozimki, rivojlangan mamlakatlar YaIMning 2-4% ini innovatsiyalarga sarflaydi. O'zbekistonda bu ko'rsatkich hali past (0.9%), lekin so'nggi 5 yilda 2 baravar o'sgan.

Innovatsiyalar, ayniqsa, texnologik, ilmiy, va ijtimoiy sohalarda amalga oshirilgan yangiliklar mamlakatlarning raqobatbardoshlik darajasini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Innovatsion sarmoya, ya'ni yangi texnologiyalar, mahsulotlar, jarayonlar va xizmatlarga moliyaviy resurslar ajratish, mamlakatlarning global raqobatdagi o'rnini belgilaydi. Innovatsiyalarga sarmoya kiritish orqali mamlakatlar o'z iqtisodiyotlarini raqobatga tayyorlash, yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratish va uzluksiz rivojlanishni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Innovatsiyalarni joriy etish va rivojlantirishda amalga oshirilgan investitsiyalar mamlakatlarning raqobatbardoshlik darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Innovatsiyalar orqali quyidagi omillar amalga oshiriladi:

— Yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish, mavjud ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish. Bu, o'z navbatida, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi, shuningdek, mahsulot va xizmatlar sifatini yaxshilaydi.

— Innovatsion mahsulotlar va xizmatlar yaratish orqali mamlakatlar o'z raqobatbardoshligini oshiradi. Yangi va noyob mahsulotlar yoki xizmatlar yaratish orqali bozorda o'z o'rnini mustahkamlash imkoniyati tug'iladi.

— Innovatsiyalar va yangi texnologiyalar yordamida resurslardan samarali foydalanish va ekologik xavf-xatarlarni kamaytirish. Bu esa, nafaqat iqtisodiy, balki ekologik barqarorlikni ham ta'minlashga yordam beradi.

— Innovatsion sarmoya kiritish orqali mamlakatlar o'rtasida raqobat kuchayadi, bu esa yangi texnologiyalarning joriy etilishi va sifatli mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatlarini yaratadi.

Milliy biznesning innovatsionligi uning va ishlab chiqarilgan mamlakatning obro'sini oshirishga, yangi bozorlarni zabt etishga olib keladi, bu mamlakatning raqobatbardoshlik darajasiga bevosita ta'sir qiladi. Shu munosabat bilan innovatsiyalar va innovatsion ekotizimlarning rivojlanish darajasi mamlakatning raqobatbardoshlik indeksini hisoblash va shakllantirishning asosiy elementlaridan biri ekanligi bejiz emas [2]. Yuqori innovatsion faollik Jahon iqtisodiy forumi tomonidan ishlab chiqilgan global raqobatbardoshlik reytingida yetakchilik qilayotgan AQSH, Germaniya, Yaponiya, Singapur kabi davlatlar iqtisodiyotining ajralmas xususiyati hisoblanadi. Masalan, Germaniyada yalpi ichki mahsulotning deyarli 100% o'sishi ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalardan foydalanish hisobiga ta'minlanishi taxmin qilinmoqda.

AQSh iqtisodiyotining zamonamizning eng yirik iqtisodiyotlaridan biri sifatida shakllanishi misolidan foydalanib, biz innovatsiyalarning mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim rolini qayd etishimiz mumkin. Ilmiy va muhandislik yutuqlari ushbu mamlakat tashkil etilgandan beri yangi mahsulotlar va jarayonlarning paydo bo'lishini rag'batlantirdi. AQSH davlatchiligi tashkil topgan davrda bu davlatning iqtisodiyoti asosan qishloq xo'jaligi bo'lgan bo'lsa, Birinchi jahon urushi boshlanishiga kelib AQSH bu maqomdan sanoatlashgan davlat maqomiga o'tib, dunyoning sanoat markazlaridan biriga aylandi [3].

Qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligining sezilarli darajada oshishi (asosan turli xil innovatsiyalarni faol joriy etish hisobiga) ishchilarni boshqa faoliyat turlariga bo'shatdi. Transport infratuzilmasiga davlat va xususiy investitsiyalarning yirik sarmoyalari milliy bozorni yaratib, uning yanada rivojlanishiga turtki berdi.

Keyingi davrda ta'limga katta sarmoya kiritilishi 20-asr boshlariga kelib dunyodagi eng katta savodli ishchi kuchining shakllanishiga olib keldi. Shunga o'xshash sifat o'zgarishi Ikkinchi jahon urushidan keyin ishchi kuchida sodir bo'ldi. Hukumat siyosati amerikalik ishchilarning eng yaxshi ma'lumotli maqomini mustahkamladi, bu esa asosan jadal innovatsion rivojlanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Dunyo to'rtinchi sanoat inqilobi ta'sirida va bilimlar iqtisodiyotining faol rivojlanishi ta'sirida rivojlanayotgan zamonaviy sharoitda [4], iqtisodiyotning uzoq muddatli muvaffaqiyati o'sib borayotgan va yaxshi ma'lumotli ishchi kuchi, ham davlat, ham xususiy sektorda ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik xarajatlari miqdori, innovatsiyalarni moliyalashtirish va ularni bozorga chiqarish kabi omillar bilan chambarchas bog'liq.

YuNESKO ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, 2019-yilda ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga jami global investitsiyalar 1,7 trillion AQSH dollariga yetgan. Rivojlangan mamlakatlar innovatsiyalar sohasida hali ham muhim yetakchilikni saqlab qolishgan, biroq u sharqqa "o'tmoqda".

So'nggi yillarda dunyoda ilmiy-tadqiqot ishlariga yo'naltirilgan investitsiyalarning umumiy hajmida AQSh va Evropaning ulushi 61 foizdan 52 foizga kamaydi, Osiyo iqtisodiyoti ulushi esa 33 foizdan 40 foizga o'sdi, bunda BRIKS mamlakatlari ulushi sezilarli darajada oshdi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030 yilgacha Barqaror Rivojlanish kun tartibi va uning barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda fan, texnologiya va innovatsiyalarni

asosiy harakat sohasi sifatida tan oladi. Bu borada yangi texnologiyalarni, shu jumladan innovatsion korxonalarni qo‘llab-quvvatlash uchun innovatsion fondlarni yaratishni rag‘batlantiruvchi mexanizmlarni yaratish ko‘zda tutilgan [5].

Innovatsion jarayonlar ularning samarali rivojlanishi va faoliyat yuritishi uchun maxsus infratuzilmani talab qiladi. Innovatsiyalar innovatsion tizimlar doirasida vujudga keladi va rivojlanadi. Ular ko‘plab ilmiy, texnik, ishlab chiqarish, moliyaviy, intellektual va boshqa aloqalar bilan bog‘langan va innovatsiyalarni yaratish va bozorga olib kirish uchun zarur bo‘lgan texnik, tijorat va moliyaviy vakolatlar va resurslarni birlashtirgan xususiy va jamoat tashkilotlaridan iborat.

Xulosa sifatida shuni ta‘kidlash lozimki, innovatsion investitsiyalar milliy raqobatbardoshlikni oshirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ular texnologik rivojlanish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish, va o‘zaro raqobatni kuchaytirish imkoniyatlarini yaratadi. Statistik ma‘lumotlar va tahlillar shuni ko‘rsatadiki, rivojlangan mamlakatlar innovatsion investitsiyalarga katta e‘tibor qaratishmoqda va bu ularning iqtisodiy raqobatbardoshligini ta‘minlashda katta rol o‘ynamoqda. Davlat innovatsion siyosati birinchi navbatda ana shunday tizimlarni rivojlantirishga qaratilishi kerak. Buning uchun nafaqat yetakchi mamlakatlar (AQSh, Xitoy, Yaponiya va boshqalar) tajribasini hisobga olish, balki mahalliy omillarga ham tayanish kerak. Xususan, quyidagi tadbirlarni amalga oshirish muhim sanaladi:

- innovatorlarni tegishli rag‘batlantirish va mexanizmlar bilan qo‘llab-quvvatlash;
- innovatsion tashabbuslar uchun to‘siqlarni bartaraf etish;
- samarali tadqiqot tuzilmalarini yaratish;
- tegishli ta‘lim tizimlari orqali aholining ijodiy va innovatsion xulq-atvori tendentsiyasini shakllantirish.
- xususiy-investitsiya hamkorligini rivojlantirish, xususan, venchur fondlarni jalb qilish,
- xalqaro texnologik transforni jadallashtirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Bank, UNDP Innovation Report 2023.
2. Курегян С. В., Елкина О. С., Елкин С. Е. Инновационная экономика и экономика инноваций // Экономическая наука сегодня. 2018. № 8. С. 100–107.
3. Rosenberg N. Innovation and Economic Growth // Innovation and Growth in Tourism. Paris: OECD Publishing, 2006.
4. Vertakova Y., Plotnikov V. Innovative and industrial development: Specifics of interrelation // Economic Annals — XXI. 2016. Vol. 156 (1–2). P. 37–40.
5. Солодовников С. Ю. Относительные преимущества субординационного и ординационного управления в инновационной сфере // Экономическая наука сегодня. 2019. № 9. С. 122–131.
6. OECD. Innovation and Economic Growth. (2023).
7. World Economic Forum. Global Competitiveness Report. (2023).
8. World Bank Science, Technology and Innovation Statistics. (2023).